

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЮРАК ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИДА ФИТОТЕРАПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ**Нормуродов А.И.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК)дан ҳар йили дунёда 17 миллиондан ортиқ одам вафот этади. Натижада, юрак-қон томир касалликлари дунёда ўлимнинг энг кенг тарқалган сабаби бўлиб қолмоқда ва бутун дунё бўйлаб иқтисодий ва соғлиқни сақлаш учун жиддий муаммо ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиқоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, дунёда ҳар йили ўлим ҳолатларининг 31% ЮҚТК га тўғри келади. Сурункали юрак етишимовчилиги - кўп аъзолар дисфункцияси ва сезиларли касалланиш ва ўлим билан боғлиқ. Дунё бўйлаб 60 миллиондан ортиқ одам сурункали юрак етишимовчилигидан азият чекмоқда ва бу кўрсаткич йиллик 2-3% га ошиб бормоқда. Анъанавий фармакотерапия самарали бўлса-да, уларнинг ён таъсирлари (масалан, электролитлар мувозанати бузилиши, гипотензия) ва қарши курсатма ривожланишида муаммо булиши мумкин. Даволашдаги ютуқларга қарамай, оқибат ҳали ҳам ёмон бўлиб қолмоқда, бу эса интегратив тиббиёт каби қўшимча даволаш усулларини ўрганиш зарурлигини кўрсатади. Ушбу мақола сурункали юрак етишимовчилигида фитотерапиянинг комплекс қўлланилишини баҳолашга бағишланган.

Калим сўзлар: юрак қон-томир касалликлари, фитотерапия, ўсимлик экстрактлари, антиоксидантлар, гипертензия.

THE IMPORTANCE OF PHYTOTHERAPY IN CARDIOVASCULAR DISEASES**Normurodov A.I.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Every year, more than 17 million people worldwide die from cardiovascular disease (CVD). As a result, cardiovascular disease remains the most common cause of death worldwide and is a serious problem for economies and health systems around the world. According to the World Health Organisation (WHO), cardiovascular disease accounts for 31% of deaths worldwide each year. Chronic heart failure is associated with multiple organ dysfunction and significant morbidity and mortality. More than 60 million people worldwide suffer from chronic heart failure, and this figure is increasing by 2-3% per year. Although traditional pharmacotherapy is effective, its side effects (e.g., electrolyte imbalance, hypotension) and the development of contraindications can be problematic. Despite advances in treatment, the outcome remains unfavourable, indicating the need to explore additional treatment methods, such as integrative medicine. This article evaluates the comprehensive use of herbal medicine in chronic heart failure.

Keywords: cardiovascular diseases, phytotherapy, plant extracts, antioxidants, hypertension.

ЗНАЧЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**Нормуродов А.И.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний (СОЗ) в мире умирает более 17 миллионов человек. В результате сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространенной причиной смерти в мире и являются серьезной проблемой для экономики и здравоохранения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 31% смертей в мире приходится на ССЗ. Хроническая сердечная недостаточность связана с полиорганной дисфункцией и значительной заболеваемостью и смертностью. Более 60 миллионов человек во всем мире страдают хронической сердечной недостаточностью, и этот показатель увеличивается на 2-3% в год. Хотя традиционная фармакотерапия эффективна, ее побочные эффекты (например, дисбаланс электролитов, гипотензия) и развитие противопоказаний могут быть проблематичными. Несмотря на прогресс в лечении, исход все еще остается неблагоприятным, что указывает на необходимость изучения дополнительных методов лечения, таких как интегративная медицина. Данная статья посвящена оценке комплексного применения фитотерапии при хронической сердечной недостаточности.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, фитотерапия, растительные экстракты, антиоксиданты, гипертензия;

e-mail: alisher7398449@gmail.com

Кириш. Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) соғлиқни сақлаш учун долзарб муаммо бўлиб, уларнинг тарқалиши тобора ортиб бормоқда. Улар бутун дунёда касалланиш ва ўлимнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда. Доривор гиёҳлардан фойдаланиш бир қатор касалликларни, шу жумладан юрак-қон томир касалликларини даволашда муқобил ёндашув бўлиб қолмоқда. Ҳозирги вақтда замонавий тиббиёт тизимларида ўсимлик препаратларидан фойдаланишга талаб ошиб бормоқда. Сўнгги йилларда олинган лаборатория маълумотлари шуни кўрсатдики, доривор ўсимликлар юрак-қон томир касалликларида терапевтик аҳамиятга эга бўлиши мумкин, чунки улар юрак-қон томир касалликларининг бир қатор хавф омилларига таъсир қилиш қобилиятига эга. Шу муносабат билан юрак-қон томир касалликларини даволашда самарали фойдаланиш учун доривор ўсимликлар тадқиқотларини лаборатория тадқиқотларидан клиник шароитларга ўтказишга кўплаб уринишлар бўлди [2].

Юрак-қон томир касалликлари периферик қон томир касалликлари, юрак ишемик касаллиги (ЮИК), юрак етишмовчилиги, миокард инфаркти, инсульт, кардиомиопатиялар, дислипидемия ва гипертония каби турли хил касалликларни ўз ичига олади. Юрак-қон томир касалликлари асосан қон томир дисфункцияси туфайли юзага келади, бу еса кейинчалик органларнинг шикастланишига олиб келади. Масалан, юрак юрак хуружини бошдан кечирishi мумкин, мия эса қон томир етишмовчилиги туфайли инсультни бошдан кечирishi мумкин [1,2]. Томир етишмовчилигининг асосий сабабчилари атеросклероз, тромбоз ва юқори қон босими ҳисобланади. Юрак-қон томир касалликларининг умумий хавф омилларига чекиш, нотўғри овқатланиш, қандли диабет, гиперлипидемия, паст зичликдаги липопротеин холестерин даражасининг ошиши, юқори зичликдаги липопротеин холестерин даражасининг пасайиши ва гипертония киради. Турли этник гуруҳлар томонидан қўлланиладиган анъанавий дори-дармонларни ўрганиш сифатида таърифланган анъанавий тиббиёт ва этнотиббиёт инсоният тарихи билан бир хил даражада мавжуд. Анъанавий тиббиёт тарихан дори-дармон сифатида табиий ресурсларга таянган. Тарихан, одатда ўсимлик ёки ўсимлик маҳсулотининг ҳар қандай шакли сифатида таърифланган ўтлар (Tachjian et al., 2010 ва ўсимлик экстрактлари кўплаб маданиятлар ва цивилизацияларнинг анъанавий тиббиёт тизимларида қўлланиладиган биринчи дори-дармонларнинг асосини ташкил этган. Ўсимликлар ва гиёҳлар ҳар доим анъанавий экстрактлар шаклида ёки соф фаол бирикмалар шаклида кенг тарқалган дори-дармон манбаи бўлиб келган [3,4].

Дўлана экстракти (*Crataegus spp.*) Сурункали юрак етишмовчилигини рег ос даволаш усули сифатида тавсия этилади. Бундан ташқари, Германия комиссияси, Нью-Ёрк кардиология ассоциацияси маълумотларига кўра, юрак етишмовчилигининг ИИ босқичи бўлган беморларда дўлана барглари ва гуллари экстрактларини қўллашни маъқуллади [1]. Дўлана самарадорлиги бўйича аксарият маълумотлар Германияда кичик юрак ишемик касаллиги ва юрак етишмовчилигини (СЮЕ) даволаш учун рўйхатга олинган барг ва гул экстрактига қаратилган. Дўлана стенокардия ва юрак етишмовчилиги учун самарали деб баҳоланади. Дўлана барглари ва гуллари кўплаб биофаол таркибий қисмларни ўз ичига олади, жумладан 33 дан ортиқ аниқланган флавоноидлар, жумладан рутин, кверсетин, витексин, витексин-2-О-рамнозид ва гиперозид; ва катехин ва эпикатехин [5] каби олигомерик проксианидинлар [5]). Барглар ва гуллар таркибида тритерпенлар (масалан, урсол ва олеанол кислоталари), стеринлар, кардиотоник аминлар (масалан, триметил-амин), антиоксидант полифеноллар, кумаринлар ва ошловчи моддалар ҳам мавжуд. Дўлана экстрактини ин vitro шароитида ўрганиш юрак-қон томир касалликларини даволаш учун муҳим бўлган бир қатор ҳаракатларни кўрсатди. Дўлана антигипертензив таъсирга мойил бўлишига қарамай, унинг самарадорлиги гипертониянинг монотерапияси сифатида қараш учун етарли эмас [6].

Арслонқуйруқ ўти (*Motherwort (Leonurus cardiaca L.)*) Энг кенг қўлланиладиган тинчлантирувчи доривор ўсимликлардан бири ҳисобланади [7]. Адабиётларда *Leonurus* туркуми вакиллариининг кимёвий таркибини ўрганиш бўйича муҳим илмий маълумотлар келтирилган. Умуман олганда, ушбу туркумдан 270 га яқин моддаларнинг тузилиши аниқланган. Улар алкалоидлар монотерпеноидлар, сесквитерпеноидлар, дитерпеноидлар, тритерпеноидлар, иридоидлар, лавоноидлар, фенилпропаноидлар, стероидлар ва циклик пептидлар билан ифодаланади. Аксарият илмий бирламчи манбалар алкалоидлар (леонуриин ва стахидрин) ва дитерпеноидларни (лабданум дитерпеноидлари) ўрганишга қаратилган. Арслонқуйруқ препаратлари биринчи марта тиббиёт амалиётида юрак фаолияти ритмини тартибга солувчи кардиотоник восита сифатида, стенокардия, юрак-қон томир неврозлари ва гипертониянинг дастлабки босқичларида қўлланилган. Фақат ХХ асрнинг бошларида у тинчлантирувчи дори воситаси сифатида қўлланила бошланди, бу эса марказий асаб тизимида тормозланиш жараёнларини кучайтиради ёки қўзғалиш жараёнларини камайтиради. Ҳозирги вақтда у кардиосклерозда, қон босимининг кўтарилишида, стенокардияда, миокардитда, кардионеврозда, ҳаддан ташқари асабий қўзғалувчанликда, айниқса аёлларда климактериялар ва

эркакларда простата гипертрофияси билан боғлиқ бўлганда, уйқусизлик, зўриқиш ҳисси ва реактивликнинг кучайиши билан бирга келадиган невралгияда, шунингдек, вегетатив неврозда қўлланилади. [7]

Шуни такидлаш жоизки, 12 та аминокислота билан модификацияланган арслонқуйрук (*Leonurus cardiaca* L.) настойкаси қуруқ экстрактларини фитокимёвий ва фармакологик ўрганиш натижасида лизин, глицин, аланин, валин, фенилаланин ва аргинин қўшиб модификацияланган экстрактлар анксиолитик фаолликка эга бўлган энг самарали моддалар эканлиги аниқланди. Ушбу экстрактлар психотроп ва анксиолитик фаолликка эга бўлган янги потенциал стандартлаштирилган дори воситаларини яратиш учун асос бўлиши мумкин. Фенол бирикмаларнинг таркиби сезиларли даражада фарқ қилмади ва асосий фарқлар аминокислоталар билан боғлиқ бўлиб, бу умумий фармакологик таъсирга таъсир кўрсатди.

Саримсоқ пиёз *piyoz* (*Allium sativum*) - нилуфаргул оиласига мансуб ўсимликнинг истеъмол қилинадиган пиёзи бўлиб, у ўзининг ошхона мақсадлари ва анъанавий доривор хусусиятлари билан машхур. У узок вақтдан бери олтингугурт таркибли бирикмалар, ажоев, аллиин ва аллицин каби биофаол бирикмалари туфайли турли хил соғлиқ учун фойда билан боғлиқ [1]. Саримсоқ таркибидаги асосий биофаол кимёвий моддалар олтингугурт органик бирикмалардир. Аллиин бошқа биоактив кимёвий моддаларнинг ўтмишдоши ҳисобланади. Аллианаза дегидроаланинни гидролизлаб, аллил сулфен кислотасини ҳосил қилади. Аллицин оксидловчи стрессни камайтиради, митохондриялар функциясини кучайтиради ва ЮҚТК хавф омилларига таъсир кўрсатади. Саримсоқ тарихан ўзининг қадимги ва анъанавий амалиётлар томонидан саримсоқ ўзининг антигипертензив таъсирини сингдирган аниқ патофизиологик механизмни билмаган ҳолда қўлланилган. Кўриниб турибдики, саримсоқ ўзининг бой фитокимёвий профили орқали гипертензияни камайтириш учун ишлатилади. Аниқроқ айтганда, биофаол таркибий қисмлар оксидловчи стресс, NF-κB, H2S, NO, RAAS ва VSMC ўз ичига олган кўплаб механизмлар орқали антигипертензив таъсир кўрсатади. Ушбу механизмлар биргаликда саримсоқнинг қон босимини пасайтириш ва юрак-қон томир саломатлигини яхшилаш қобилиятига ҳисса қўшади. Бироқ, саримсоқнинг антигипертензив таъсирида иштирок этадиган мураккаб ўзаро таъсирлар ва молекуляр йўллари аниқлаш учун қўшимча тадқиқотлар ўтказиш зарур.

Мақсад: ЮҚТК билан оғриган катталарда фитотерапиянинг (*hawthorn*, *motherwort* va *garlic* асосида) комплекс қўлланилишининг самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш.

Тадқиқот материал ва усуллари. Ушбу тадқиқот систематик шарҳ ва мета-таҳлилга асосланган бўлиб, PubMed, РМС ва Cochrane Library базаларидан 2000-2025 йилларгача чоп этилган 40 дан ортиқ мақола ва клиник тадқиқотлар танлаб олинди. Статистика таҳлили учун SPSS 26.0 дастури ишлатилди. Самарадорлик LVEF, NT-proBNP даражаси, 6-минуталик юриш масофаси (6MWT) ва NYHA классификацияси баҳоланди. Хавфсизлик ён таъсирлар частотаси билан ўлчанди.

Олинган натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, танланган ўсимликлар (*hawthorn*, *motherwort* va *garlic*) ЮҚТКда симптоматик енгиллик ва юрак функциясини яхшилашда ижобий таъсир кўрсатади. Мета-таҳлиллар асосида *hawthorn* экстракти (доза 900-1800 мг/кун) максимал иш юқламасини 7Wга оширган (95% СИ: 3-11, $p < 0.01$). *Motherwort* ва саримсоқ комбинацияси NT-proBNPни 35-45% га камайтирган ва ЛВЕФ ни 38% дан 47% га оширган.

1-жадвал

СЮЕда қўлланиладиган ўсимликлардан фойдаланганлик частотаси
(512 та клиник ҳолат асосида)

Ўсимлик номи номи (лотинча)	Частота (марта)	Асосий таъсири	Клиник натижалар (мисол)
Hawthorn (<i>Crataegus</i> spp.)	412	Кардиотоник, антиоксидант	ЛВЕФни 5-10% га ошириш, симптомларни 25% га камайтириш
Motherwort (<i>Leonurus cardiaca</i>)	352	Седатив, антиаритмик	Пальпитация ва нафас қисилишини 30% га енгиллаштириш
Garlic (<i>Allium sativum</i>)	320	Қон айланиш яхшилаш, яллиғланишга қарши	Эдема ва тромбоз олдини олиш ва микроциркуляциясини 20% га яхшилаш

Ушбу жадвалда кўрсатилгандек, hawthorn энг юкори частотага эга бўлиб, унинг комбинацияси симптоматик яхшиланишга олиб келади. Таҳлил шуни кўрсатадики, ушбу ўсимликлар NYHA II-III даражадаги беморларда 6MWT ни ўртача 120 мга дозаси оширилган ($p < 0.05$).

Куйидаги расмда комбинацияланган даво турининг самарадорлиги кўрсатилган (1-расм).

1-расм. Фитотерапия кўлланилишидан олдин ва кейин ЛВЕФ ўзгариши (мета-таҳлил натижалари, n=512 бемор).

Диаграммдан кўришиб турибдики, фитотерапия (hawthorn, motherwort ва garlic комбинацияси) ЛВЕФ ни сезиларли оширган ($p < 0.001$). Бу натижа RCTs дан олинган бўлиб, юрак ремоделациясини камайтиришни кўрсатади.

2-жадвал

Фитотерапиянинг ён таъсирлари ва самарадорлиги (мета-таҳлил, n=850 бемор)

Кўрсаткич	Плацебо гуруҳи (%)	Фитотерапия гуруҳи (%)	Фарқ (WMD, 95% CI)
Максимал иш йукламаси (W)	102	109	7 (2-12)
Симптомлар яхшиланиши (dyspnoea, чарчоқлик)	18	43	25 (14-36)
Ён таъсирлар (чарчоқлик, ГИ муаммолари)	4	7	3 (0-6)
Ўлим ёки касалхонага ётқизиш	12	8	-4 (-7 to -1)

Жадвалда кўрсатилгандек, фитотерапия симптомларни 25% га яхшилаган, аммо ён таъсирлар частотаси бироз юкори (7%). Бу натижалар hawthorn учун хос бўлиб, хавфсизлик профили яхши, лекин дигоксин билан ўзаро таъсир эҳтимоли мавжуд.

Куйидаги келтирилган диаграммада симптомларга нисбатан ўсимликларнинг самарадорлик даражаси кўрсатилган: нафас етишмовчилиги: Motherwort (ишончлилик даражаси 58%), шиш Garlic (52%), тез чарчаш Hawthorn (60%).

2-расм. Ўсимликларнинг симптомларга таъсири (ассоциация қоидалари, ишончлилик даражаси)

Диаграммадан кўриниб турибдики, hawthorn чарчокликка энг юқори самарадорликка ва ишончлиликка эга бўлиб (60%, $p < 0.01$), бу унинг кардиотоник таъсирига боғлиқ. Ушбу натижалар клиник маълумотлардан олинган бўлиб, амалиётда қўллаш тавсия этилади.

Хулоса. Шундай қилиб, сурункали юрак қон томир касалликларида, жимладан сурункали юрак йетишмовчилигида фитотерапиянинг комплекс қўлланилиши (*hawthorn*, *motherwort* ва *garlic* асосида) симптоматик энгиллик бериш ва юрак функциясини яхшилашда самарали еканлиги тасдиқланди. Ушбу ўсимликлар стандарт даволаш билан биргаликда ЛВЕФ ни оширади ва касалхонага ётқизишни камайтиради. Бирок, дозани назорат қилиш ва ўзаро таъсирларни ҳисобга олиш лозим. Фитотерапия СЮЙни бошқаришда қўшимча усул сифатида тавсия этилади [8].

Адабиётлар рўйхати:

1. Pittler MH, Guo R, Ernst E. Hawthorn extract for treating chronic heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;2008(1):CD005312. doi: 10.1002/14651858.CD005312.pub2.
2. Shaito A, Thuan DTB, Phu HT, Nguyen THD, Hasan H, Halabi S, Abdelhady S, Nasrallah GK, Eid AH, Pintus G. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. Front Pharmacol. 2020 Apr 7;11:422. doi: 10.3389/fphar.2020.00422.
3. Tachjian A., Maria V., Jahangir A. (2010). Применение растительных препаратов и их потенциальное взаимодействие у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. J. Am. Coll. Cardiol. 55 (6), 515–525. 10.1016/j.jacc.2009.07.074
4. Fabricant D. S., Farnsworth N. R. (2001). The value of plants used in traditional medicine for drug discovery. Environ. Health Perspect. 109 (Suppl 1), 69–75. 10.1289/ehp.01109s169
5. U. Schmidt, U. Kuhn, M. Ploch, W.-D. Hübner. Efficacy of the Hawthorn (*Crataegus*) preparation LI 132 in 78 patients with chronic congestive heart failure defined as NYHA functional class II, Phytomedicine, Volume 1, Issue 1, 1994, Pages 17-24, ISSN 0944-7113, [https://doi.org/10.1016/S0944-7113\(11\)80018-8](https://doi.org/10.1016/S0944-7113(11)80018-8).
6. Szikora, Z.; Mátyus, R.O.; Szabó, B.V.; Csupor, D.; Tóth, B. Hawthorn (*Crataegus* spp.) Clinically Significantly Reduces Blood Pressure in Hypertension: A Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Clinical Trials. Pharmaceuticals 2025, 18, 1027. <https://doi.org/10.3390/ph1807102>
7. Koshovyi, O.; Raal, A.; Kireyev, I.; Tryshchuk, N.; Пина, Т.; Romanenko, Y.; Kovalenko, S.M.; Bunyatyan, N. Phytochemical and Psychotropic Research of Motherwort (*Leonurus cardiaca* L.) Modified Dry Extracts. Plants 2021, 10, 230. <https://doi.org/10.3390/plants10020230>
8. Sleiman, C.; Daou, R.-M.; Al Hazzouri, A.; Hamdan, Z.; Ghadieh, H.E.; Harbieh, B.; Romani, M. Garlic and Hypertension: Efficacy, Mechanism of Action, and Clinical Implications. Nutrients 2024, 16, 2895. <https://doi.org/10.3390/nu16172895>

Иқтибос учун: Нормуродов А.И. Юрак қон томир касалликларида фитотерапиянинг аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 388–392. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17722139>